

Lisans Öğrencilerinde Rekreasyonun Faydaları ve Rekreasyon Alanı Katılım Engellerinin İncelenmesi

Süleyman DEMİR^{1*}
Ali TÜRKER⁵

^{1,2,3,4,6}Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Karaman, Türkiye

⁵Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Karaman, Türkiye

DOI:10.5281/zenodo.18109993

Research Article

Alındı:
06.10.2025

Kabul Edildi:
20.12.2025

Yayınlandı:
01.01.2026

Özet

Bu çalışma, lisans düzeyinde eğitim gören bireylerin rekreasyonel aktivitelere katılımı sonucu elde ettikleri faydaları ve rekreasyon alanlarına erişimlerdeki engelleri incelemeyi hedeflemektedir. Araştırmanın örneklem grubunu, uygun örnekleme yöntemiyle belirlenen Karaman ili evreninden seçilen ve Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi'nde öğrenim gören 155 gönüllü lisans öğrencisi (93 kadın, 62 erkek) oluşturmaktadır. Veri toplama sürecinde, Gümüş ve Özgül (tarafından geliştirilen) Rekreasyon Alanı Katılım Engelleri Ölçeği ile Ho (tarafından geliştirilen ve Türkçe geçerlilik güvenilirlik çalışması Akgül ve arkadaşları tarafından yapılan) Rekreasyon Fayda Ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde, katılımcıların demografik özelliklerinin dağılımını belirlemek amacıyla tanımlayıcı istatistikler (yüzde ve frekans), verilerin normallik varsayımını değerlendirmek üzere çarpıklık ve basıklık değerleri hesaplanmıştır. Ayrıca, gruplar arasındaki farklılıkları saptamak için t-testi ve ANOVA analizi uygulanmış ve anlamlılık düzeyi $\alpha=0.05$ olarak kabul edilmiştir. Araştırma bulguları, katılımcıların cinsiyet, yaş, refah düzeyi ve boş zaman aktivitesi tercihlerinin, rekreasyonel faydanın bazı alt boyutlarında ve rekreasyon alanı katılım engellerinde istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar yarattığını ortaya koymuştur. Çalışmanın sınırlılıkları ve gelecekteki araştırmalara yönelik öneriler bu bağlamda ele alınmıştır. Sonuç olarak, cinsiyet, yaş ve refah düzeyinin bireylerin rekreasyonel fayda algıları ve rekreasyon alanlarına katılım engelleri üzerinde belirleyici unsurlar olduğu görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Rekreasyonel Aktiviteler--Üniversite Öğrencileri--Rekreasyon Engelleri

Investigation of Recreation Benefits and Recreation Area Participation Barriers Among Undergraduate Students

Abstract

This study aims to examine the benefits gained by individuals receiving undergraduate education through their participation in recreational activities, as well as the barriers they face in accessing recreational areas. The sample group of the study consists of 155 volunteer undergraduate students (93 female, 62 male) studying at Karamanoğlu Mehmetbey University and selected from the population of Karaman province through convenience sampling. During the data collection process, the Recreation Area Participation Barriers Scale (developed by Gümüş and Özgül) and the Recreation Benefit Scale (developed by Ho and adapted to Turkish by Akgül et al.) were utilized. Descriptive statistics (percentage and frequency) were calculated to determine the distribution of the participants' demographic characteristics, and skewness-kurtosis values were examined to test the assumption of normality. Additionally, t-test and ANOVA analyses were conducted to identify differences between groups, with a significance level set at $\alpha = 0.05$. The findings revealed that gender, age, socioeconomic status, and leisure activity preferences created statistically significant differences in some sub-dimensions of recreational benefits and recreation area participation barriers. The limitations of the study and suggestions for future research are discussed within this context. In conclusion, it was observed that gender, age, and socioeconomic status are determining factors in individuals' perceptions of recreational benefits and recreation area participation barriers.

Keywords: Recreational Activities--University Students--Recreation Barriers

GİRİŞ

Üniversite, öğrencilerin fiziksel ve zihinsel anlamda birçok değişikliğe uğradığı çok rekabetçi bir ortamdır. Lisans öğrencilerinin özellikle ilk yıllarında buldukları ortama adapte olamamalarından kaynaklanan yüksek düzeyde kaygı ve endişe yaşamaları ve düşük sosyal destek ile karşılaşmaları, ilerleyen yıllarda yoğun olarak karşılaştıkları sınav ve projelere yönelik yaşadıkları akademik kaygı bozukluklarının yol açtığı fiziksel ve zihinsel yorgunluklar, birey olmanın getirdiği birtakım sosyal ve bireysel sorumluluklar, öğrencilerin kendilerini zihinsel, fiziksel ve ruhsal açıdan yenileyebilecekleri, rahatlayabilecekleri ve boş zamanlarını daha etkili ve verimli bir şekilde değerlendirebilecekleri rekreasyonel aktivitelere yönelmelerini sağlamıştır (Qian vd., 2014 ; Hamaideh, 2010; Saleh vd., 2017).Rekreasyonel aktiviteler iyileştirilmiş kişisel ve sosyal refah, daha canlı topluluklar, azaltılmış sağlık hizmeti ve sosyal sorunlarla ilgili maliyetler (örneğin; polislik, adalet, sosyal hizmetler), ekonomik üretim ve iyileştirilmiş ekolojik koşullar gibi hem toplumsal hem de bireysel anlamda geniş kapsamlı faydalar sağlamaktadır. Kamu veya özel sektör tarafından çeşitli rekreasyonel fırsatların sunulması ile birlikte hem bireysel hem de toplumsal açıdan sosyal refah, zihinsel ve fiziksel sağlık, toplumsal üretkenlik ve toplumsal canlılık sağlandığı çeşitli araştırmalar tarafından net bir şekilde ortaya konulmaktadır.

Rekreatif etkinlikler, bireylerin benzer ilgi alanlarına sahip ve birlikte zaman geçirmekten keyif alabilecekleri farklı kişilerle tanışmalarına ve sosyal bağ kurmalarına olanak sağlar. Özellikle çeşitli sportif faaliyetlere katılım, kişiler arası iletişimi güçlendirdiği için iş ilişkilerinin gelişmesine de olumlu katkı sunar. Bu bağlamda, rekreatif faaliyetlerin bireyin sosyalleşmesine önemli ölçüde katkı sağladığı söylenebilir (Çuhadar, 2024).Özellikle koçluk ve mentorluk desteği sunan spor tabanlı programlar, gençlerin zorluklar karşısında destekleyici ağırları güçlendiren etkili bir yol olarak öne çıkmaktadır (Çuhadar, 2025)

Forrester (2015) yaptığı çalışmada, kampüs içinde veya dışında çeşitli rekreasyon aktivitelerine düzenli bir şekilde katılan öğrencilerin genel sağlık düzeylerinde ve yaşamdan memnuniyetlerinde bir artış gözlemlendiği, boş zamanlarını bu aktivitelerle değerlendirmeyen öğrencilerin ise mutsuz hissettiğini, düşük bir özgüven geliştirdiğini, madde kullanımı gibi kötü alışkanlıklara daha da meyilli hale geldiklerini ortaya koymuştur (Malinauskas ve ark., 2014; Swanepoel ve ark., 2015).Üniversite kampüslerinde yapılan ders dışı etkinlik ve aktiviteler, kurumların sınıf içi öğrenmeyi pekiştirmelerine ve artırmalarına olanak tanıyarak kurumsal hedeflerin daha da hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesine yardımcı olmaktadır. Astin (1999), en değerli kurumsal kaynağın öğrencinin etkin ve aktif bir şekilde değerlendirebileceği zamanı olduğunu ileri sürmüştür (Astin,1999). Haines (2000), tarafından üniversite öğrencilerine yönelik yapılan bir çalışmada, rekreasyonel spora katılan öğrencilerin eğlence ve keyif alma, stres seviyelerinin azalması, fiziksel iyilik geliştirme ve fitness seviyelerini koruma gibi davranışlar sergilediklerini ve bunun ise, yaşam tarzı ve gelişimi üzerinde doğrudan bir etkiye sahip olduğunu ortaya koymuştur (Haines, 2000).Yapılan birçok araştırmada, rekreasyonel faaliyetlere katılımın bir öğrencinin genel üniversite deneyiminden duyduğu memnuniyeti artırdığı ve bir topluluk duygusu geliştirdiği bulunmuştur (Hall, 2006; SnodgrassveTinsley, 1990). Bir üniversite rekreasyon merkezi,yeni öğrencilerin kampüs yaşamına uyum sağlamasına ve bir kampüs topluluğu duygusu oluşturmasına yardımcı olabilecek sosyal etkileşim ve entegrasyonu teşvik eden bir ortam oluşturmasının yanı sıra bütünsel sağlık, fiziksel güç ve akademik performansını olumlu yönden etkileyecek birtakım fırsatlar da sunmaktadır (Elkins ve ark., 2011; Henchy, 2011).Araştırmalar düzenli olarak rekreasyonel aktivitelere katılmanın ve egzersiz yapmanın, enerji seviyelerini artırdığını, duygusal ve psikolojik refahı iyileştirdiğini ve yaşam doyumunu ve refah seviyesini artırdığını ileri

sürmüştür. O'Dea (2003), fiziksel egzersizlere katılan öğrencilerin eğlence ve keyif, başkalarıyla etkili bir iletişim kurma, yaşam becerilerini geliştirme gibi sosyal faydaların yanı sıra egzersiz kas gücünü ve akademik performansını artırma ve gerginliği azaltma, görünümünü iyileştirme gibi bireysel faydalar sağladığını da öne sürmüştür. (O'Dea, 2003).

Hassmen vd., (2000), fiziksel egzersize aktif katılımın daha düşük depresyon, öfke, güvensizlik ve stresle sonuçlandığını bulmuştur. Stubbe ve diğerleri (2007) tarafından yapılan başka bir çalışmada, egzersiz yapanların yapmayanlara göre hayatlarından daha memnun ve daha mutlu oldukları ileri sürülmüştür (Stubbe ve ark., 2007). Ancak rekreasyonel aktivitelere katılımın sağladığı birçok faydaya rağmen genellikle zaman kısıtlamaları, motivasyon eksikliği, yetersiz spor tesisleri ve ekipmanları, enerji eksikliği, özdisiplin eksikliği, hastalık, maliyet, aile ve arkadaş desteğinin olmaması gibi çeşitli nedenler bu aktivitelere katılımı sınırlandıran nedenler olarak gösterilmektedir (Allison ve ark., 1999; Weinberg ve Gould, 2011). Yapılan birçok araştırma bireylerin rekreasyonel aktivitelere katılmasına engel olan nedenleri ortaya koymamaya çalışmıştır. Araştırmaların bir kısmı belirli rekreasyon ortamlarında bulunan engellere ve kısıtlamalara odaklanırken diğer araştırmacılar ise katılımcı türüne (gençlik, üniversite öğrencisi, aile vb.) odaklanmayı tercih etmiştir. Boş zaman kısıtlamaları terimi araştırmacılar tarafından bireylerin algısına göre oluşan veya bireyler tarafından deneyimlenen boş zaman tercihlerinin oluşumunu sınırlayan veya boş zaman katılımını engelleyen faktörler olarak tanımlanmıştır (Jackson, 2000). Boş zaman katılımındaki kısıtlamalar büyük ölçüde bireyden bireye ve boş zaman aktivitesinin türüne göre değişiklik göstermektedir. Kısıtlama çalışmalarının boş zaman davranışlarının anlaşılmasına yaptığı değerli katkıyı fark eden bilim insanları kısıtlamanın doğasını ve bir bireyin katılım kararı üzerindeki etkiyi açıklayan çeşitli modeller ve çerçeveler ortaya koymuşlardır (Jackson, 2000). Bu modellerden biri de üniversite öğrencilerinin kampüs rekreasyona ve boş zaman aktivitelerine katılmamayı seçmelerinin nedenini en iyi açıklayan Crawford ve ark., (1991) tarafından ortaya konulan üç düzeyde kısıtlamayı içeren bir modeldir. *Intrapersonal constraints* (kişisel kısıtlamalar); boş zaman tercihleriyle etkileşime giren bireysel ve psikolojik durumları nitelikleri ve bireysel tercihleri içermektedir. Kişisel kısıtlamalara örnek olarak katılım ve rekabete yönelik duygular, utangaçlık, stres, kaygı, algılanan öz beceri ve belirli bir etkinliğin uygunluğuna ilişkin öznel değerlendirmeler verilebilir.

Interpersonal constraints (kişilerarası kısıtlamalar); Başkaları ile düşük sosyal etkileşimden kaynaklanan engelleri ifade etmektedir. Sosyal temas eksikliği kişilerarası kısıtlamalara bir örnektir. Modeldeki son engel türü olan *structural constraint* (yapısal kısıtlamalar) ise; zaman, tesis, finansal kaynak, fırsat ve ulaşım eksikliği gibi katılımın önüne geçen müdahaleci faktörlerden oluşmaktadır. Crawford et al. (1991) göre, kısıtlamalar yaşayan bireyler kişilerarası düzeye geçmeden önce bu algılanan engellerin müzakeresine kişisel düzeyde başlarlar. Hem kişisel hem de kişilerarası düzeydeki kısıtlamalar başarılı bir şekilde çözülebilirse yapısal kısıtlamalarında ortadan kalkmasıyla birlikte katılım gerçekleşmektedir. Jackson ve diğerleri (1993), boş zaman katılımının kısıtlamaların yokluğuna değil bunlar aracılığıyla müzakereye bağlı olduğunu ve bu tür müzakerelerin katılımı engellemekten ziyade değiştirebileceğini öne sürmüşlerdir (Crawford ve ark., 1991; Jackson ve ark., 1993). Romsa ve Hoffman (1980), Boothby ve ark., (1981), rekreasyona katılıma yönelik engellerin açıkça incelenmesinin rekreasyon araştırmalarına faydalı olabileceğini ifade etmişlerdir. Dahası katılım engellerinin incelenmesinin, rekreasyonel katılımının sosyoekonomik, demografik ve diğer faktörlere göre neden değiştiğinin anlaşılabilmesive halk arasında kimlerin dezavantajlı bir konumda olduğunun belirlenebilmesi ve bu engellerin etkilerini hafifletebilmek amacıyla birtakım rekreasyon planlama ve yönetim stratejileri geliştirilmesinin faydalı olabileceğini ifade etmişlerdir (Romsa ve Hoffman, 1980; Boothby ve ark., 1981). Bu çalışmanın amacı,

lisans öğrencilerinin rekreasyonel faaliyetlere katılım nedenleri ve boş zaman engelleri arasındaki ilişkiyi inceleyerek bunu etkileyen çeşitli faktörleri ortaya koymaktır.

YÖNTEM

Araştırma Modeli

Bu araştırma Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi lisans öğrencilerinin rekreasyonel fayda ve rekreasyon alanı katılım engellerinin bazı değişkenler açısından incelemeyi amaçlayan bu çalışma ilişkisel tarama modeline dayalı betimsel bir çalışmadır. İlişkisel tarama modeli, iki veya daha fazla değişken arasındaki ilişkilerin varlığını ve bu ilişkilerin derecesini belirlemeye yönelik olarak kullanılan bir araştırma desenidir. Bu model kapsamında ilişkisel çözümlenmeler iki temel biçimde gerçekleştirilebilmektedir: korelasyon temelli ilişkiler ve karşılaştırmaya dayalı ilişkiler. Her iki yaklaşım da bireylerin tutumlarını ve eğilimlerini belirleme açısından önemli veriler sağlamaktadır (Creswell, 2017; Karasar, 2005). Araştırmaya, herhangi bir dahil etme veya dışlama kriteri uygulanmaksızın, okul genelinde gönüllü olarak katılım sağlayan toplam 155 öğrenci dâhil edilmiştir.

Veriler, çevrim içi ortamda Google Form aracılığıyla oluşturulan dijital anket yoluyla toplanmıştır. Anket formu; katılımcıların demografik özelliklerine (yaş, cinsiyet, refah düzeyi ve boş vakitlerini nasıl değerlendirdikleri) yönelik soruları içermesiyle birlikte, bireylerin rekreasyonel etkinliklerden nasıl etkilendikleri ile rekreasyon alanlarına neden katılım sağlayamadıklarını ölçmeye yönelik iki ölçeği içermektedir:

Araştırma Grubu

Bu çalışmada Rekreasyonun birey üzerindeki faydaları ve rekreasyon alanlarına katılımı engelleyen faktörlerin tespit edilmesi amaçlanmıştır, bu araştırmanın çalışma grubu; Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nde eğitim öğretim gören lisans öğrencilerinden oluşmaktadır. Bu araştırma da toplam 155 katılımcı bulunmaktadır. Bu katılımcıların % 39,7'sini (61)erkek katılımcılar, % 60,3'ünü (94) kadın katılımcılar oluşturmaktadır.

Veri Toplama Araçları

Rekreasyon Fayda Ölçeği (RFÖ):Ho.,(2008) tarafından geliştirilip Akgül ve ark. (2018) tarafından geçerlik güvenirlik çalışması yapılarak Türkçeye uyarlanmıştır. Bu ölçek 5'li likert tipli bir ölçek olup, 24 maddeden oluşmaktadır. Psikolojik, fiziksel ve sosyal alt boyut olmak üzere toplam 3 alt boyutludur.1., 2., 3., 4., 5., 6. ve 7. soru fiziksel alt boyutu,8., 9., 10., 11., 12., 13., 14. ve 15. soru psikolojik alt boyutu, 16., 17., 18.,19., 20., 21., 22., 23.ve 24. soru sosyal alt boyutunu oluşturmaktadır. Ölçekte ters madde bulunmamaktadır.

Rekreasyon alanı katılım engelleri ölçeği (RAKE):Güvenlik engeli, bireysel engel, spor alanı engeli, zaman engeli ve arkadaş engeli olmak üzere toplam 5 alt boyut ve 17 maddeden oluşmaktadır (ekler kısmında mevcuttur). RAKE 5'li derecelendirme türünde bir ölçektir (1: Kesinlikle Katılmıyorum, 2: Katılmıyorum, 3: Kararsızım, 4: Katılıyorum, 5: Tamamen Katılıyorum). RAKE ölçeği benzer şekilde alan yazında bu alanda daha önce yapılan çalışmalardan yararlanılarak geliştirilmiştir. RAKE geliştirilirken "Güvenlik Engeli" alt boyutunda Wilcox, Castro, King, Housemann&Brownson (2000); Arnold &Shinew (1998); Stanis, Schneider, Chavez ve Shinew (2009)'in çalışmalarından (4 madde); "Zaman Engeli" alt boyutunda Gürbüz ve ark., (2012); Tütüncü ve ark., (2011)'nin çalışmalarından (2 madde), "Arkadaş Engeli" alt boyutunda Gürbüz, Öncü ve Emir (2012)'in çalışmasından (3 madde); "Bireysel Engel" Gürbüz, Öncü ve Emir (2012); Wilcox, Castro, King, Housemann&Brownson (2000)'in çalışmalarından (4 madde) yararlanılmıştır. Bunların dışında 4 madde araştırmacı

tarafından eklenmiştir. Güvenlik Engeli (1-2-3-4) a:91 Zaman Engeli (5-6-7) a:82 Arkadaş Engeli (8-9-10) a:86 Spor Alanı Engeli (11-12-13) a:87 Bireysel Engel (14-15-16-17) a:84 olarak hesaplanmıştır.

Verilerin Toplanması

Araştırmanın verileri Google Form ve dijital platformlar aracılığıyla toplanmıştır. Araştırmaya katılan öğrencilere araştırmanın içeriği ve elde edilecek verilerin, sadece araştırma amacı ile kullanılacak olup bilgilerin üçüncü şahıslarla paylaşılmayacağı konusunda bilgi iletilmiştir.

Verilerin Analizi

Verilerin analizi için SPSS 22 istatistiksel paket programı kullanılmıştır. Analiz işleminde ilk olarak yüzde, ortalama ve standart sapma gibi tanımlayıcı analizler yapılmıştır. Daha sonra kullanılacak analiz tekniklerinin tercih edileceğinin belirlenmesi amacıyla verilerin normallik şartını sağlayıp sağlamadığını test etmek için çarpıklık-basıklık değerlerine bakılmıştır.

BULGULAR

Tablo 1. Katılımcıların demografik özellikleri

Değişken	Kategoriler	n	%
Cinsiyet	Kadın	94	39,7
	Erkek	61	60,3
Yaş	18–21	60	38,5
	22–25	61	39,1
	26 ve üzeri	34	22,4
Refah Düzeyi	Düşük	28	17,9
	Orta	103	66,7
	Yüksek	24	15,4
Boş Vakit Değerlendirme Tercihleri	Boş Vaktim Yok	21	13,5
	Kitap Okuyarak	25	16,0
	Müzik Dinleyerek	34	21,8
	TV ve Sinema İzleyerek	14	9,0
	Bilgisayar ve İnternet Kullanarak	35	23,1
	Spor Yaparak	26	16,7

Tablo 1, katılımcıların demografik özelliklerini ve boş vakt değerlendirme tercihlerinin dağılımını göstermektedir. Katılımcıların cinsiyet dağılımına bakıldığında, 94'ü (%39,7) kadın, 61'i (%60,3) erkektir. Yaş grupları incelendiğinde, katılımcıların çoğunluğunu 22–25 yaş aralığındaki öğrenciler (%39,1) oluştururken, 18–21 yaş aralığı %38,5 ve 26 yaş ve üzeri %22,4 oranındadır. Refah düzeyi dağılımına göre katılımcıların büyük bir kısmı orta düzeyde refah algısına sahiptir (%66,7), düşük refah düzeyinde olanlar %17,9 ve yüksek refah düzeyinde olanlar %15,4'tür. Boş vakt değerlendirme tercihleri incelendiğinde, katılımcıların çeşitli faaliyetlerle vakt geçirdikleri görülmektedir. En yüksek oran, bilgisayar ve internet kullanarak vakt geçirenlerde (%23,1) gözlenirken; bunu müzik dinleyerek (%21,8), spor yaparak (%16,7), kitap okuyarak (%16,0), boş vakti olmayanlar (%13,5) ve TV/sinema izleyenler (%9,0) takip etmektedir.

Tablo 2: Ölçek alt boyutlarına ait normallik test sonuçları

Ölçek ve Alt Boyut	Madde Sayısı	n	Ort.	SS	Çarpıklık	Basıklık
RFÖ 1 – Fiziksel	7	155	4,04	,678	-,438	,228
RFÖ 2 – Psikolojik	8	155	4,06	,734	-,789	1,370
RFÖ 3 – Sosyal	9	155	4,03	,728	-,931	1,140
RAKE 1 – Güvenlik	4	155	2,80	1,108	-,006	-,736
RAKE 2 – Zaman	3	155	3,53	1,050	-,477	-,367
RAKE 3 – Arkadaş	3	155	3,40	1,068	-,329	-,599
RAKE 4 – Spor Alanı	3	155	3,61	,995	-,627	,215
RAKE 5 – Bireysel	4	155	3,58	,958	-,313	-,526

Tablo incelendiği üzere tabachnik ve Fidel (2009)'e göre basıklık ve çarpıklık değerlerinin +1,5—-1,5 aralığında olması normal dağılıma uygunluğunu göstermektedir. Bu yüzden analizlerde parametrik test istatistikleri tercih edilmiştir.

Tablo 3: Cinsiyet Faktörüne Bağlı Olarak T-Testi Analiz Sonuçları

Ölçek ve Alt Boyut	Cinsiyet	n	\bar{x}	ss	t	p
RFÖ 1 – Fiziksel	Kadın	93	4,0952	,73	1,064	,005*
	Erkek	62	3,9770	,57		
RFÖ 2 – Psikolojik	Kadın	93	4,1626	,74	2,093	,030*
	Erkek	62	3,9133	,69		
RFÖ 3 – Sosyal	Kadın	93	4,0956	,71	1,344	,226
	Erkek	62	3,9355	,74		
RAKE 1 – Güvenlik	Kadın	93	2,8737	1,09	1,013	,859
	Erkek	62	2,6895	1,13		
RAKE 2 – Zaman	Kadın	93	3,5842	1,06	,675	,794
	Erkek	62	3,4677	1,03		
RAKE 3 – Arkadaş	Kadın	93	3,5699	1,06	2,336	,637
	Erkek	62	3,1667	1,03		
RAKE 4 – Spor Alanı	Kadın	93	3,7312	1,03	1,724	,109
	Erkek	62	3,4516	,90		
RAKE 5 – Bireysel	Kadın	93	3,6935	,97	1,809	,588
	Erkek	62	3,4113	,91		

Tablo 3 incelendiğinde katılımcıların cinsiyet değişkeni ile rekreasyonel fayda ($t_{(1,064)} = p < 0,05$; $t_{(2,093)} = p < 0,05$; $t_{(1,344)} = p > 0,05$;) ve rekreasyon alanı katılım engelleri ($t_{(1,013)} = p > 0,05$; $t_{(,675)} = p > 0,05$; $t_{(2,336)} = p > 0,05$; $t_{(1,724)} = p > 0,05$; $t_{(1,809)} = p > 0,05$) arasındaki farklılığın tespit edilebilmesine yönelik gerçekleştirilen bağımsız örneklem t-testi sonucuna göre kadın ve erkek arasında RFÖ' nün fiziksel alt boyut ve psikolojik alt boyutlarında anlamlı farklılık varken RFÖ' nün sosyal alt boyutunda ve RAKE' nin tüm alt boyutlarında anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir.

Tablo 4: Yaş Gruplarına Göre RFÖ ve RAKE Alt Boyutlarının Karşılaştırılması (ANOVA Sonuçları)

Ölçek ve Alt Boyut	Yaş	n	\bar{x}	SS	F	p
RFÖ 1 – Fiziksel	18–21	59	2,1390	,67	2,139	,121
	22–25	61	3,9251	,73		
	26 ve Üzeri	35	4,0408	,55		
RFÖ 2 – Psikolojik	18–21	59	4,1970	,68	2,227	,111
	22–25	61	3,9180	,71		
	26 ve Üzeri	35	4,0893	,80		
RFÖ 3 – Sosyal	18–21	59	4,1695	,68	2,345	,099
	22–25	61	3,8852	,72		
	26 ve Üzeri	35	4,0540	,77		
RAKE 1 – Güvenlik	18–21	59	2,9237	1,03	,990	,374
	22–25	61	2,6475	1,18		
	26 ve Üzeri	35	2,8571	1,08		
RAKE 2 – Zaman	18–21	59	3,5254	1,00	,141	,868
	22–25	61	3,5027	1,04		
	26 ve Üzeri	35	3,6190	1,14		
RAKE 3 – Arkadaş	18–21	59	3,5989	1,04	1,593	,207
	22–25	61	3,3224	1,14		
	26 ve Üzeri	35	3,2381	1,19		
RAKE 4 – Spor Alanı	18–21	59	3,7853	,91	1,365	,259
	22–25	61	3,4973	,99		
	26 ve Üzeri	35	3,5524	1,11		
RAKE 5 – Bireysel	18–21	59	3,6271	,94	,111	,895
	22–25	61	3,5492	,92		
	26 ve Üzeri	35	3,5571	1,06		

Tablo 4’teki analiz sonuçlarına göre, RFÖ’nin (Fiziksel, Psikolojik, Sosyal) ve RAKE’nin (Güvenlik, Zaman, Arkadaş, Spor Alanı, Bireysel) tüm alt boyutlarında yaş grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır ($p > .05$). Bu bulgu, yaş değişkeninin rekreasyonel fayda algısı ve rekreasyon alanı katılım engelleri üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığını göstermektedir. RFÖ alt boyutları için elde edilen F değerleri sırasıyla 2.139, 2.227 ve 2.345 olup, bu değerlere karşılık gelen p değerleri. 121, ,111 ve .099’dur. Tüm p değerlerinin .05’in üzerinde olması nedeniyle farklılıklar istatistiksel olarak anlamlı değildir. Benzer şekilde, RAKE alt boyutlarında da p değerleri. 374 ile .895 arasında değişmekte olup tümü anlamlılık düzeyinin (.05) üzerindedir.

Tablo 5: Katılımcıların algıladıkları refah düzeyi ile ölçek skorları arasındaki farklılığın incelenmesi

Ölçek ve Alt Boyut	Refah Düzeyi	n	\bar{x}	SS	F	p
RFÖ 1 – Fiziksel	Düşük	28	4,1735	,74	1,119	,329
	Orta	103	3,9903	,65		
	Yüksek	24	4,1488	,70		
RFÖ 2 – Psikolojik	Düşük	28	4,2723	,58	2,077	,129
	Orta	103	3,9806	,73		
	Yüksek	24	4,1719	,83		
RFÖ 3 – Sosyal	Düşük	28	4,2063	,53	4,208	,017*
	Orta	103	3,9159	,74		

Ölçek ve Alt Boyut	Refah Düzeyi	n	\bar{x}	SS	F	p
RAKE 1 – Güvenlik	Yüksek	24	4,3241	,75	,719	,489
	Düşük	28	2,9107	1,23		
	Orta	103	2,7257	1,00		
	Yüksek	24	2,9896	1,36		
RAKE 2 – Zaman	Düşük	28	2,6667	1,05	,496	,610
	Orta	103	3,5405	1,01		
	Yüksek	24	3,3750	1,22		
	Düşük	28	3,4167	1,21		
RAKE 3 – Arkadaş	Orta	103	3,4239	,97	,070	,932
	Yüksek	24	3,3333	1,30		
	Düşük	28	3,7738	1,04		
	Orta	103	3,6149	,89		
RAKE 4 – Spor Alanı	Yüksek	24	3,4583	1,32	,649	,524
	Düşük	28	3,6964	1,06		
	Orta	103	3,5583	,90		
	Yüksek	24	3,5417	1,09		

Tablo 5 incelendiğinde katılımcıların algıladıkları refah seviyesine göre ilgili ölçek puanları arasındaki farklılıkları belirlemek amacıyla gerçekleştirilen tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonuçlarına göre; RFÖ'nin "Fiziksel" ve "Psikolojik" alt boyutları ile RAKE'nin "Güvenlik", "Zaman", "Arkadaş", "Spor Alanı" ve "Bireysel" alt boyutlarında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir ($p > .05$). Buna karşılık, RFÖ'nin "Sosyal" alt boyutunda anlamlı bir farklılık belirlenmiştir ($p < .05$). Yapılan post-hoc analiz sonucuna göre bu anlamlı farklılığın, refah düzeyini yüksek olarak algılayan katılımcılar ($\bar{x} = 4.3241$) ile refah düzeyini orta düzeyde ($\bar{x} = 3.9159$) ve düşük ($\bar{x} = 4.2063$) olarak algılayan katılımcılar arasında ortaya çıktığı görülmüştür.

Tablo 6: Boş Vakit Değerlendirme Tercihine Göre RFÖ ve RAKE Alt Boyutlarının Karşılaştırılması (ANOVA Sonuçları)

Ölçek ve Alt Boyut	Boş Vakit Tercihi	n	\bar{x}	Ss	F	p
RFÖ 1 – Fiziksel	Boş Vaktim Yok	21	4,1769	,71	1,938	,091
	Kitap Okuyarak	24	4,0000	,75		
	Müzik Dinleyerek	34	3,9622	,61		
	TV ve Sinema İzleyerek	14	4,6429	,87		
	Bilgisayar ve İnternet Kullanarak	36	4,0794	,61		
	Spor Yaparak	26	4,2747	,55		
RFÖ 2 – Psikolojik	Boş Vaktim Yok	21	4,1786	,72	,535	,750
	Kitap Okuyarak	24	4,1615	,71		
	Müzik Dinleyerek	34	3,9559	,81		
	TV ve Sinema İzleyerek	14	3,9107	,58		
	Bilgisayar ve İnternet Kullanarak	36	4,0278	,75		
	Spor Yaparak	26	4,1490	,71		
RFÖ 3 – Sosyal	Boş Vaktim Yok	21	4,1587	,71	1,788	,119
	Kitap Okuyarak	24	3,9722	,70		
	Müzik Dinleyerek	34	3,8235	,98		

Ölçek ve Alt Boyut	Boş Vakit Tercihi	n	\bar{x}	Ss	F	p
	TV ve Sinema İzleyerek	14	4,1111	,41		
	Bilgisayar ve İnternet Kullanarak	36	3,9444	,62		
	Spor Yaparak	26	4,3333	,54		
RAKE 1 – Güvenlik	Boş Vaktim Yok	21	2,6905	1,26	,547	,741
	Kitap Okuyarak	24	2,6354	1,05		
	Müzik Dinleyerek	34	2,9412	1,08		
	TV ve Sinema İzleyerek	14	3,0179	1,26		
	Bilgisayar ve İnternet Kullanarak	36	2,6597	1,05		
	Spor Yaparak	26	2,9327	1,08		
RAKE 2 – Zaman	Boş Vaktim Yok	21	3,5556	1,22	,349	,882
	Kitap Okuyarak	24	3,4583	1,13		
	Müzik Dinleyerek	34	3,5882	1,09		
	TV ve Sinema İzleyerek	14	3,6190	1,10		
	Bilgisayar ve İnternet Kullanarak	36	3,3796	,96		
	Spor Yaparak	26	3,7051	,89		
RAKE 3 – Arkadaş	Boş Vaktim Yok	21	3,1905	1,18	,686	,634
	Kitap Okuyarak	24	3,4167	1,25		
	Müzik Dinleyerek	34	3,4118	,90		
	TV ve Sinema İzleyerek	14	3,8333	,88		
	Bilgisayar ve İnternet Kullanarak	36	3,3148	1,01		
	Spor Yaparak	26	3,4744	1,05		
RAKE 4 – Spor Alanı	Boş Vaktim Yok	21	3,3810	1,16	,593	,705
	Kitap Okuyarak	24	3,6528	1,26		
	Müzik Dinleyerek	34	3,6078	,99		
	TV ve Sinema İzleyerek	14	3,9048	,90		
	Bilgisayar ve İnternet Kullanarak	36	3,7130	,70		
	Spor Yaparak	26	3,5128	,99		
RAKE 5 – Bireysel	Boş Vaktim Yok	21	3,4643	1,18	,452	,811
	Kitap Okuyarak	24	3,5729	1,06		
	Müzik Dinleyerek	34	3,4485	,90		
	TV ve Sinema İzleyerek	14	3,6964	,79		
	Bilgisayar ve İnternet Kullanarak	36	3,7500	,81		
	Spor Yaparak	26	3,5577	1,02		

Tablo 6’da yer alan ANOVA sonuçlarına göre, katılımcıların boş zaman aktivitesi tercihlerine göre RFÖ (Rekreasyonel Fayda Ölçeği) alt boyut puanları arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Fiziksel alt boyut için $F(5,149) = 1.938$; $p > .05$, psikolojik alt boyut için $F(5,149) = 0.535$; $p > .05$ ve sosyal alt boyut için $F(5,149) = 1.788$; $p > .05$ olarak elde edilen sonuçlar, boş zaman aktivitesi tercihlerinin rekreasyonel fayda algısını anlamlı düzeyde etkilemediğini göstermektedir. Benzer şekilde, RAKE (Rekreasyon Alanı Katılım Engelleri) alt boyutlarında da boş zaman aktivite tercihlerine bağlı anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir (tüm $p > .05$). Örneğin, “Zaman” alt boyutunda spor yapan grubun ortalaması ($\bar{x} = 3.70$) en yüksek, boş vakti olmayan grubun ortalaması ise en düşük ($\bar{x} = 3.55$) olarak belirlenmiş; ancak bu fark istatistiksel açıdan anlamlı değildir ($F = .349$; $p = .882$). Diğer alt boyutlarda da benzer şekilde anlamlı olmayan ortalama farklılıkları görülmüştür.

Tablo 7: Rekreasyonel fayda ve rekreasyon alanı katılım engellerine ilişkin korelasyon tablosu.

Değişken	n	x	s	1	2	3	4	5	6	7	8
RFÖ 1 Fiziksel	155	4,0479	,67817								
RFÖ 2 Psikolojik	155	4,0629	,73461	,802**							
RFÖ 3 Sosyal	155	4,0315	,72847	,754**	,815**						
RAKE 1Güvenlik	155	2,8000	,10870	,081	,021	057					
RAKE 2 Zaman	155	3,5376	,05024	,228**	,249**	,219**	,300**				
RAKE 3 Arkadaş	155	3,4086	,06806	,206*	,229**	,259**	,307**	,687**			
RAKE4SporAlanı	155	3,6194	,99525	,271**	,321**	,320**	,284**	,595**	,723**	-	
RAKE 5 Bireysel	155	3,5806	,95853	,219**	,302**	,332**	,279**	,597**	,639**	,699**	-

Tablo 7 incelendiğinde, rekreasyonel fayda boyutları (RFÖ) ile rekreasyon alanı katılım engelleri (RAKE) arasındaki ilişkileri belirlemek amacıyla gerçekleştirilen Pearson korelasyon analizi sonuçları görülmektedir. RFÖ 1 (Fiziksel) ve RFÖ 2 (Psikolojik) arasında $r = .802$, $p < .01$; RFÖ 1 ile RFÖ 3 (Sosyal) arasında $r = .754$, $p < .01$ düzeyinde güçlü ve pozitif ilişkiler bulunmuştur. Ayrıca RFÖ 2 ile RFÖ 3 arasındaki ilişki de oldukça yüksek düzeyde olup $r = .815$, $p < .01$ olarak tespit edilmiştir. Bu sonuçlar, rekreasyonel fayda boyutlarının birbirleriyle güçlü bir şekilde ilişkili olduğunu göstermektedir. RFÖ boyutları ile RAKE boyutları arasındaki ilişkiler incelendiğinde, özellikle RAKE 2 (Zaman), RAKE 3 (Arkadaş), RAKE 4 (Spor Alanı) ve RAKE 5 (Bireysel) ile anlamlı ve pozitif ilişkiler olduğu belirlenmiştir ($r = .206 - .332$, $p < .01$). Örneğin RFÖ 3 ile RAKE 5 arasındaki ilişki $r = .332$, $p < .01$ olup, bu iki değişken arasında orta düzeyde pozitif ve anlamlı bir ilişki mevcuttur. Katılım engelleri arasındaki ilişkiler değerlendirildiğinde ise RAKE boyutları arasında yüksek düzeyde pozitif korelasyonlar bulunmuştur. RAKE 3 ile RAKE 4 arasında $r = .723$, $p < .01$; RAKE 4 ile RAKE 5 arasında $r = .699$, $p < .01$ ve RAKE 3 ile RAKE 5 arasında $r = .639$, $p < .01$ düzeyinde ilişkiler tespit edilmiştir.

TARTIŞMA VE SONUÇ

Bu araştırmada, üniversite öğrencilerinin rekreasyonel fayda algıları ile rekreasyon alanı katılım engellerinin çeşitli demografik değişkenler bağlamında farklılaşıp farklılaşmadığını incelemiştir. Elde edilen bulgular, bireylerin cinsiyeti, algıladıkları refah düzeyi ve boş zaman değerlendirme tercihleri gibi faktörlerin rekreasyonel deneyimleri nasıl şekillendirdiğine dair önemli veriler sunmaktadır. Araştırmanın en dikkat çekici bulgularından biri, cinsiyetin rekreasyonel fayda algısı üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olmasıdır. Özellikle fiziksel ve psikolojik fayda boyutlarında erkek öğrencilerin daha yüksek düzeyde fayda algıladıkları

görülmüştür. Bu durum, erkeklerin fiziksel aktivitelere daha fazla katılım göstermesiyle ilişkilendirilebilir. Aynı zamanda bu sonuç, rekreasyonel etkinliklerin toplumsal cinsiyet normları çerçevesinde farklı şekillerde deneyimlendiğine işaret etmektedir. Kadın öğrencilerin daha düşük fiziksel fayda algısı, güvenlik, çevresel koşullar veya sosyal destek eksikliği gibi dolaylı engellerin etkisiyle açıklanabilir. Bu bulgu, Yalçınkaya ve arkadaşlarının (2019) fiziksel etkinlik odaklı çalışmalarıyla paralellik göstermektedir. Ancak, Çakmak ve arkadaşlarının (2024) e-spor oyuncuları üzerine yaptığı çalışmada cinsiyet temelli farklılıkların sadece sosyal fayda boyutunda ortaya çıkması, etkinlik türünün fayda algısı üzerindeki belirleyici rolünü vurgulamaktadır. Bu bağlamda, rekreasyon türlerinin çeşitliliği ve bu türlerin bireyler üzerindeki farklı etkileri, gelecekteki araştırmalar için önemli bir odak noktasıdır.

Araştırmada yaş değişkeni ne rekreasyonel fayda algısında ne de katılım engellerinde anlamlı bir farklılığa yol açmamıştır. Bu durum, örneklemin yaş açısından oldukça homojen bir yapıya sahip olmasından kaynaklanabilir. Ancak literatürde yaşın fiziksel ve sosyal fayda algısı üzerinde etkili olabileceğine dair bulgular mevcuttur. Parlak ve Tuba (2023) ;de yaptıkları eğitim fakültesi öğrencilerinin rekreasyon fayda algıları ile mutluluk düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesine yönelik yaptıkları çalışmada rekreasyonel fayda ölçeğinin fiziksel ve sosyal fayda alt boyutlarında anlamlı farklılık tespit etmişlerdir. Bu nedenle, yaş değişkeninin etkisinin daha net anlaşılabilmesi için farklı yaş gruplarını içeren örneklemelerle yapılacak ileri düzey çalışmalar yapılabilir.

Algılanan refah düzeyi, yalnızca sosyal fayda boyutunda anlamlı bir farklılık yaratmıştır. Kendini sosyoekonomik açıdan daha iyi durumda hisseden bireylerin sosyal etkileşimlerden daha fazla fayda algılaması, ekonomik refahın sosyal katılımı kolaylaştırıcı bir faktör olduğunu göstermektedir. Bu bireylerin sosyal alanlara erişimi, sosyal ağları ve güven düzeyleri daha yüksek olabilir. Öte yandan, fiziksel ve psikolojik fayda algılarının refah düzeyinden bağımsız olması, bu faydaların bireysel motivasyon ve ihtiyaçlara daha çok bağlı olduğu şeklinde yorumlanabilir. Aynı şekilde, katılım engelleri açısından da refah düzeyine göre anlamlı bir farklılık saptanmamıştır. Bu bulgu, bireylerin rekreasyona katılımını etkileyen engellerin ekonomik düzeyden ziyade daha çok çevresel, yapısal veya kişisel faktörlerle ilişkili olabileceğine işaret etmektedir.

Araştırmada, boş zaman tercihleri hem rekreasyonel fayda algısı hem de katılım engelleri açısından anlamlı bir farklılık yaratmamıştır. Bu sonuç, bireylerin hangi tür aktiviteyi tercih ettiklerinden bağımsız olarak benzer fayda algılarına ve engellere sahip olduklarını ortaya koymaktadır. Bu bulgu, bireyin içinde bulunduğu çevresel koşulların (örneğin tesis eksikliği, ulaşım sorunları) ve kişisel durumların (örneğin zaman yetersizliği, motivasyon eksikliği) tercih edilen etkinlik türünden daha belirleyici olduğunu göstermektedir. Rekreasyonel planlama süreçlerinde, bireylerin tercihinden çok bu yapısal faktörlerin dikkate alınması gerektiği ortaya çıkmaktadır.

Korelasyon analizleri, rekreasyonel fayda boyutlarının (fiziksel, psikolojik ve sosyal) birbiriyle yüksek düzeyde pozitif ilişkili olduğunu ortaya koymuştur. Bu durum, bu faydaların birbirini destekleyen ve tamamlayan yapılar olduğunu göstermektedir. Örneğin, fiziksel olarak daha aktif bireylerin aynı zamanda psikolojik iyilik halleri daha yüksek olabilir ve sosyal etkileşimleri de daha fazla olabilir. Bu sonuç, rekreasyonel faaliyetlerin bireyin bütünsel sağlığı üzerindeki çok boyutlu etkisini vurgulamaktadır. Ayrıca bazı katılım engelleri ile rekreasyonel fayda boyutları arasında anlamlı düzeyde negatif ilişkiler saptanmıştır. Özellikle sosyal fayda ile bireysel engeller arasında ortaya çıkan ilişki, sosyal destek eksikliğinin bireyin etkinliklere katılımını sınırlandırabileceğini göstermektedir. Bu bağlamda, üniversite ortamında sosyal

bütünleşmeyi artıracak politikaların, bireylerin rekreasyonel fayda algılarını güçlendirebileceği değerlendirilmektedir.

Son olarak, katılım engelleri boyutlarının kendi aralarında yüksek düzeyde ilişkili olması, bu engellerin birbirinden bağımsız değil, birbirini besleyen ve bütüncül bir yapıya sahip olduğunu göstermektedir. Örneğin, zaman engeli yaşayan bir birey aynı zamanda arkadaş bulamama, ulaşım zorluğu ya da motivasyon eksikliği gibi diğer engellerle de karşılaşabilir. Bu nedenle, rekreasyon planlamasında katılım engellerinin yalnızca tekil nedenlere indirgenmeden, çok boyutlu olarak ele alınması gerektiği önerilmektedir.

Çıkar Çatışması

Yazarlar bu araştırma kapsamında herhangi bir çıkar çatışması olmadığını beyan ederler.

Teşekkür

Bu çalışma, SABİT Kongreleri kapsamında gerçekleştirilen I. Uluslararası Disiplinlerarası Ermenek Kongresi'nde (13-15 Mayıs 2025, Ermenek/Türkiye) özet bildiri olarak sunulmuştur.

ÖNERİLER

Araştırma bulguları genel olarak değerlendirildiğinde, rekreasyonel faaliyetlerden elde edilen faydaların bireysel, sosyal ve yapısal birçok değişkene bağlı olarak değişiklik gösterdiği anlaşılmaktadır. Bireylerin etkinliklerden elde ettikleri fayda, yalnızca bireysel tercih veya motivasyonla değil, aynı zamanda çevresel koşullar, toplumsal cinsiyet normları, ekonomik durum ve sosyal destek mekanizmalarıyla da şekillenmektedir.

Bu doğrultuda aşağıdaki öneriler sunulabilir:

- Üniversitelerde cinsiyet temelli farklılıkları azaltacak şekilde, özellikle kadın öğrencilerin fiziksel ve psikolojik fayda algılarını artıracak güvenli, erişilebilir ve destekleyici rekreasyon alanları oluşturulmalıdır.
- Yaş değişkeninin etkisini daha iyi anlayabilmek için daha geniş yaş aralıklarını kapsayan örneklerle benzer araştırmalar tekrar edilmelidir.
- Sosyal etkileşimleri teşvik eden programlar ve grup etkinlikleri ile sosyal fayda algısı artırılabilir ve bireysel engeller azaltılabilir.
- Katılım engellerinin çok boyutlu yapısı dikkate alınarak bütüncül müdahale stratejileri geliştirilmelidir. Özellikle zaman, ulaşım, tesis eksikliği gibi yapısal sorunlara yönelik somut çözümler sağlanmalıdır.
- Rekreasyonel etkinlik planlamalarında bireylerin tercih ettiği aktiviteler kadar, bu tercihleri etkileyen çevresel ve sosyal faktörler de göz önünde bulundurulmalıdır.

Bu çalışma, üniversite öğrencilerinin rekreasyonel katılım deneyimlerine dair çok boyutlu bir bakış sunmakta ve yükseköğretim kurumlarında daha kapsayıcı ve etkili rekreasyon politikaları geliştirilmesine katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

KAYNAKLAR

- Allison, K. R., Dwyer, J. J. M., ve Makin, S. (1999). Perceived barrier to physical activity among high school students. *Preventive Medicine*, 28, 608-615.
- Arnold, M.L. ve Shiner, K.J. (1998). Park kullanım kısıtlamalarında cinsiyet, ırk ve gelirin rolü.
- Astin, A.W. (1999). Student involvement: A developmental theory for higher education. *Journal of College Student Development*, 40(5), 518-529.

Atıf/Cited in: Demir, S., Geyik, H., Arı, B., Evirgen, Ş., Türker, A., & Güzel, E. (2026). Lisans öğrencilerinde rekreasyonun faydaları ve rekreasyon alanı katılım engellerinin incelenmesi. *Nortis Journal of Sports Sciences*.2(1), 21-35

-
- Boothby, J., Tungatt, M. F., and Townsend, A. R. (1981). Ceasing participation in sports activity: reported reasons and their implications. *Journal of Leisure Research*, 13(1), 1-14.
- Crawford, D. W., Jackson, E. L., ve Godbey, G. (1991). A hierarchical model of leisure constraints. *Leisure Sciences*, 13, 309-320.
- Creswell, J. W. (2017). Araştırma Deseni Nitel, Nicel ve Karma Yöntem Yaklaşımları. (S. B. Demir Çev.). Ankara: Eğiten Kitap.
- Çakmak, Z., Öztürk, M., & Demirci, S. (2024). E-Spor Oyunu Oynayanların Rekreasyonel Fayda Algıları. *Dijital Spor ve Rekreasyon Araştırmaları Dergisi*, 2(1), 45-58.
- Çuhadar, A. (2024). Serbest zaman ilgileniminin mutluluk üzerindeki etkisinde fiziksel ve psikososyal yararların aracılık rolü. Doktora Tezi. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Karaman.
- Çuhadar, A. Boş Zamanın Doğru Kullanımı: İnternet Kumar Bağımlılığını Önlemede Rekreasyonel Sporun Önemi. *Sportive*, 8(2), 33-49.
- Elkins, D.J., Forrester, S.A., ve Noël-Elkins, A.V. (2011). The contribution of campus recreational sports participation to perceived sense of campus community. *Recreational Sports Journal*, 35(1), 24-34.
- Forrester, S. (2015). Üniversite Düzeyinde Rekreasyonel Spor Katılımının Faydaları: 2013 Nasp Değerlendirme Ve Bilgi Konsorsiyumu Çalışmasının Sonuçları. *Rekreasyonel Spor Dergisi*, 39 (1), 2-15.
- Gürbüz, B., Öncü, E. ve Emir, E. (2012, Aralık). Boş zaman kısıtları anketi: Yapı geçerliliğinin test edilmesi. *12. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi'nde* (s. 339-343).
- Haines, D.J. (2000). Undergraduate student benefits from university recreation. *Recreational Sports Journal*, 25(1), 25-33.
- Hall, D.A. (2006). Participation in a campus recreation program and its effect on student retention. *Recreational Sports Journal*, 30(1), 40-45.
- Hamaideh, S. (2010). Stressors and reactions to stressors among university students. *International Journal of Social Psychiatry*, 57(1), 69-80.
- Hassmen, P., Koivula, N., ve Uutela, A. (2000). Physical exercise and psychological well-being: a population study in Finland. *Preventive Medicine*, 30, 17-25.
- Henchy, A. (2011). The influence of campus recreation beyond the gym. *Recreational Sports Journal*, 35(2), 174-181.
- Ho, TK (2008). *Tayvan'ın Ping-Tung Şehri ve İlçesindeki lise öğrencileri için boş zaman tutumları ve faydaları üzerine bir çalışma*. Amerika Birleşik Devletleri Spor Akademisi.
- Jackson, E. L. (2000). Will research on leisure constraints still be relevant in the twenty-first century? *Journal of Leisure Research*, 32(1), 62-68.
- Jackson, E. L., Crawford, D., ve Godbey, G. (1993). Negotiation of leisure constraints. *Leisure Sciences*, 15, 1-12.
- Karasar, N. (2005). Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramlar İlkeler Teknikler. Ankara: Nobel Yayıncılık.
- Malnauskas, R., Dumciene, A. ve Lapeniene, D. (2014). Social Skills And Life Satisfaction Of Lithuanian First-And Senior-Year University Students. *Social Behavior And Personality*, 42(2), 285-293.
- O'Dea, J. (2003). Why do kids eat healthful food? Perceived benefits of and barriers to healthful eating and physical activity among children and adolescents. *Journal of the American Dietetic Association*, 103(4), 497-501.
- Qian, X., Yarnal, C., ve Almeida, D. (2014). Does leisure time moderate or mediate the effect of daily stress on positive affect? An examination using eight-day diary data. *Journal of Leisure Research*, 46(1), 106-124.
- Romsa, G., and Hoffman, W. (1980). An application of non-participation data in recreation research: testing the opportunity theory. *Journal of Leisure Research*, 12(4): 321-328.
- Saleh, D., Camart, N., ve Romo, L. (2017). Predictors of stress in college students. *Frontiers in Psychology*, 8(19), 1-8.

Atıf/Cited in: Demir, S., Geyik, H., Arı, B., Evirgen, Ş., Türker, A., & Güzel, E. (2026). Lisans öğrencilerinde rekreasyonun faydaları ve rekreasyon alanı katılım engellerinin incelenmesi. *Nortis Journal of Sports Sciences*.2(1), 21-35

-
- Snodgrass, M.L., ve Tinsley, C.E. (1990). Recreationandwellness: Identifyingmotivationsforparticipation in recreational sports. *Recreational Sports Journal*, 15(1), 34-48.
- Stanis, SAW, Schneider, IE, Chavez, DJ ve Shiness, KJ (2009). Park ve rekreasyon alanlarındaki ziyaretçilerin fiziksel aktivite kısıtlamaları: Irk ve etnik kökene göre farklılıklar. *Park ve Rekreasyon İdaresi Dergisi* 27 (3): 78-95 , 27 (3), 78-95.
- Stubbe, J. H., De Moor, M. H. M., Boomstra, D. I., ve DeGeus, E. J. C. (2007). Theassociationbetweenexerciseparticipationandwellbeing: a co-twinstudy. *PreventiveMedicine*, 44, 148-152.
- Swanepoel, E.;Surujlal, J. Ve Dhurup, M. (2015). AttitudeTowardsSportAndPhysical Activity, Self-Esteem, Life SatisfactionRelationshipsAndVariations İn Terms Of Gender: PerspectivesFromUniversityStudents. *AfricanJournalForPhysical, HealthEducation, RecreationAndDance*, 1, 14-28.
- TheBenefits of ParksandRecreation: A catalogue.* (1992). CanadianParksandRecreationAssociation in partnershipwiththeOntarioMinistry of TourismandRecreation
- Weinberg, R. S., ve Gould, D. (2007). *Foundation of sportandexercisepsychology*. Champaign, IL: Human Kinetics.
- Wilcox, S., Castro, C., King, AC, Housemann, R. ve Brownson, RC (2000). Amerika Birleşik Devletleri'nde kırsal kesimdeki yaşlı ve etnik olarak çeşitli kadınların boş zamanlarında fiziksel aktivite yapmalarının belirleyicileri. *Epidemiyoloji ve Toplum Sağlığı Dergisi* , 54 (9), 667-672.
- Wilcox, S., Castro, C., King, AC, Housemann, R. ve Brownson, RC (2000). Amerika Birleşik Devletleri'nde kırsal kesimdeki yaşlı ve etnik olarak çeşitli kadınların boş zamanlarında fiziksel aktivite yapmalarının belirleyicileri. *Epidemiyoloji ve Toplum Sağlığı Dergisi* , 54 (9), 667-672.
- Yalçınkaya, M., Yıldız, S. M., & Demirel, D. H. (2019). Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Öğrencilerinin Rekreasyonel Fayda Algısı ve Mutluluk Düzeylerinin İncelenmesi. *Spor Bilimleri Dergisi*, 30(2), 85-97.
- Parlak, T. (2023). *Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Rekreasyon Fayda Algıları ile Mutluluk Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi* (Master's thesis, Necmettin Erbakan University (Turkey)).